

PEDAGOG KADRLARNING UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISHINI BOSHQARISH JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SHAXS RIVOJLANISHINING DOLZARB MASALALARI

Yorbozorov Akbar Baxtiyorovich

Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazi Fanlarni rivojlantirish bo‘limi boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15739593>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisdagi pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish masalalari tahlil qilingan. Raqamli muhitning imkoniyatlari va cheklovlari falsafiy nuqtai nazardan yoritilib, pedagog shaxsining rivojlanishi bilan uzviy bog‘liqligi asoslanadi. Shuningdek, uzluksiz kasbiy rivojlantirishni boshqarishning dolzarb masalalari, istiqbolli yo‘nalishlari va innovatsion yondashuvlar tavsiya etilgan.*

***Аннотация.** В данной тезисной работе проанализированы вопросы эффективного использования цифровых технологий в процессе непрерывного профессионального развития педагогических кадров. Возможности и ограничения цифровой среды освещены с философской точки зрения, обоснована их тесная связь с развитием личности педагога. Также рассмотрены актуальные проблемы управления непрерывным профессиональным развитием, перспективные направления и предложены инновационные подходы.*

***Abstract.** This thesis analyzes the issues of effective use of digital technologies in the process of continuous professional development of pedagogical staff. The opportunities and limitations of the digital environment are highlighted from a philosophical perspective, and their close connection with the personal development of teachers is substantiated. In addition, the thesis explores the pressing issues of managing continuous professional development, outlines promising directions, and suggests innovative approaches.*

***Kalit so‘zlar:** uzluksiz kasbiy rivojlantirish, raqamli texnologiyalar, pedagog kadrlar, shaxs rivojlanishi, boshqaruv.*

KIRISH

Zamonaviy ta‘lim tizimi jadal raqamli transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Bu jarayonning markazida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta‘minlash masalasi turibdi. Raqamli texnologiyalarning jadal sur‘atlarda rivojlanishi pedagoglar oldiga yangi talab va vazifalarni qo‘ymoqda. Bugungi kunda pedagog kadrlarning kasbiy o‘sishi nafaqat malaka oshirish kurslari orqali, balki shaxsiy rivojlanish, raqamli savodxonlik va yangi texnologiyalarni o‘zlashtirish bilan chambarchas bog‘liqdir. XXI asrda raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalarida, ayniqsa ta‘lim tizimida chuqur o‘rin egalladi. Bu jarayon pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligi va ularning shaxs sifatida shakllanishi uchun yangi imkoniyatlar bilan bir qatorda, muayyan muammolarni ham yuzaga chiqarmoqda.

Ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan **2024-yil 20-dekabrda qabul qilingan №867-sonli qarori** maktabgacha va maktab ta‘limi xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirishga qaratilgan bo‘lib, qarorga muvofiq, **2025-yil 1-yanvardan boshlab** pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malaka oshirishning

yaxlit tizimi joriy etildi. Qarorda belgilangan asosiy o‘zgarishlardan biri shundaki, **Maktabgacha va maktab ta’limi tashkilotlari xodimlari uchun besh yilda bir marotaba ishdan ajralgan holda o‘tkaziladigan 100 soatlik (1 oy davomida) malaka oshirish kurslari joriy qilinishi** ko‘zda tutilganligidir.

Biroq zamonaviy ta’lim jarayoni shunchalik tez o‘zgarimoqdaki, bu interval ta’lim sifati va pedagogning kasbiy tayyorgarligi uchun yetarli emas. Texnologiyalar rivojlanishi, yangi pedagogik metodikalarning paydo bo‘lishi, raqamli savodxonlik talablari va o‘quvchilarning o‘zgarayotgan ehtiyojlari shuni ko‘rsatmoqdaki, **faqat 5 yilda bir oygina malaka oshirish bilan cheklanib qolish — bugungi kun talablari uchun kamlik qiladi**. Bugungi kunda ta’lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri — **pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta’minlashdir**. Uzluksiz rivojlanish deganda, nafaqat rasmiy kurslarda ishtirok etish, balki **kundalik faoliyat davomida doimiy ravishda yangi bilim va ko‘nikmalarni egallash, o‘z ustida izchil ishlash** tushuniladi. Shuning uchun **pedagogik faoliyatda uzluksiz kasbiy rivojlanish madaniyatini shakllantirish** lozim. Bu esa shaxsiy rejalashtirish, mentorlik, o‘z-o‘zini rivojlantirish, onlayn kurslarda muntazam ishtirok etish kabi shakllar orqali yo‘lga qo‘yilishi kerak.

Pedagog kadrlarning **uzluksiz kasbiy rivojlanishi** uchun **24/7 onlayn ta’lim muhiti** yaratish, rasmiy malaka oshirish kurslariga tayyorlash, o‘z ustida ishlash madaniyatini shakllantirish va zamonaviy raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirish maqsadida tajriba-sinov tariqasida Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazi Fanlarni rivojlantirish bo‘limi tomonidan “Neointellect” ta’lim platformasi yaratildi. Hozirda platformani qulay interfeyslar bilan boyitish ishlari amalga oshirilmoqda. Yangi fikr, innovatsiya va uzluksiz ta’limga asoslangan ilg‘or tafakkur markazi yanglig‘ yaratilgan mazkur platforma kelajakda pedagoglar uchun uzluksiz kasbiy rivojlanishni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Chunki besh yillik sikl ichida faqat bir oy malaka oshirish yetarli emas—pedagoglar doimiy o‘rganish va yangilanib borishga ehtiyoj sezadilar. Agar “Neointellect” o‘qituvchilar uchun uzluksiz ta’lim beradigan, innovatsion usullarni o‘z ichiga olgan, interaktiv kurslar va raqamli resurslar taqdim etadigan platformaga aylansa, u zamonaviy ta’lim tizimi uchun katta yutuq bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, masofaviy ta’lim, sun‘iy intellekt yordami, virtual seminarlar va onlayn mentorlik kabi imkoniyatlarni taqdim etishi, pedagoglar uchun juda qulay bo‘ladi.

Raqamli texnologiyalar yordamida o‘qituvchilar uchun masofaviy o‘quv kurslari, onlayn seminarlar va sun‘iy intellekt asosidagi o‘quv platformalari orqali kasbiy malaka oshirish imkoniyatlari kengayadi. Biroq, ushbu imkoniyatlardan to‘liq foydalanish uchun uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini samarali boshqarish zarur. Falsafiy nuqtai nazardan qaralganda, pedagog shaxsining faqat kasbiy emas, balki ma’naviy va ijtimoiy jihatdan rivojlanishi ham muhim ahamiyatga ega. Chunki texnologiyalardan foydalanishda insonning o‘zini anglash, axloqiy qadriyatlarga sodiqlik va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarining shakllanganligi muhim rol o‘ynaydi.

Pedagoglar kasbiy rivojlanishining uzluksizligi zamonaviy ta’lim tizimining asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon pedagogning nazariy va amaliy bilimlarini doimiy yangilash, innovatsion yondashuvlarni o‘zlashtirish hamda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Raqamli texnologiyalar ushbu jarayonni jadallashtirish va qulaylashtirish imkonini beradi.

Ta’limda raqamli texnologiyalarni qo‘llash o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni samarali tashkil etishga yordam beradi. Onlayn ta’lim platformalari, masofaviy kurslar, virtual laboratoriyalar va sun‘iy intellektga asoslangan o‘quv dasturlari kasbiy

rivojlanishda muhim rol o‘ynaydi. Raqamli ta‘lim metodlarining qo‘llanilishi pedagoglarning kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Kasbiy rivojlanish pedagog shaxsining intellektual, psixologik va motivatsion jihatdan o‘sishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Pedagogning kasbiy kompetensiyasini oshirish nafaqat kasbiy bilimlarni chuqurlashtirish, balki shaxsiy rivojlanish va mustaqil fikrlashni shakllantirishni ham ta‘minlaydi. Bunda o‘zini anglash, kreativ fikrlash va moslashuvchanlik muhim rol o‘ynaydi.

Pedagog kadrlarni uzluksiz rivojlantirishda shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, innovatsion metodlar va raqamli vositalardan foydalanish dolzarb hisoblanadi. Xususan, hayotiy tajriba va amaliyotga asoslangan ta‘lim, interaktiv va kollaborativ o‘qitish metodlari zamonaviy ta‘lim tizimida keng qo‘llanilmoqda. Raqamli ta‘lim platformalari orqali o‘qituvchilar o‘z kasbiy ko‘nikmalarini rivojlantirishlari mumkin. Ushbu texnologiyalar ta‘lim jarayonini innovatsion yondashuvlar bilan boyitib, pedagogik kadrlarning kasbiy kompetensiyasini oshirishga xizmat qiladi.

XXI asrda ta‘lim jarayoni tobora insonparvarlashib, markazga o‘qituvchining nafaqat kasbiy salohiyati, balki uning shaxsiy rivojlanish darajasi ham qo‘yilmoqda. Zamon bilan hamnafas bo‘lish, raqamli texnologiyalarni samarali qo‘llash, innovatsion tafakkurga ega bo‘lish — bularning barchasi pedagog shaxsining integral sifatlariga aylanmoqda. Shaxsiy rivojlanish — bu pedagogning o‘z “men”ini anglash, ichki resurslarini namoyon qilish va doimiy o‘zgarishlarga moslashish jarayonidir. Bu jarayon bir necha o‘zaro bog‘liq yo‘nalishlarda kechadi: *psixologik barqarorlik, ijodiy tafakkur, emotsional intellekt, axloqiy-ruhiy kamolot, shuningdek, ijtimoiy faollik*.

Avvalo, psixologik jihatdan yetuk pedagog shaxs stressga bardoshli, o‘z his-tuyg‘ularini idora qila oluvchi va o‘ziga hamda boshqalarga nisbatan empatik munosabatda bo‘ladi. Bugungi tezkor o‘zgaruvchan muhitda bu holat pedagogning kasbiy muvaffaqiyati uchun zarur shartdir. Shuningdek, emotsional intellekt o‘qituvchining o‘quvchi bilan o‘zaro aloqasida muhim rol o‘ynaydi, ta‘limning insoniy qirralarini kuchaytiradi. Pedagog kadrlarning shaxsiy rivojlanishsiz kasbiy rivojlanishi to‘liq va samarali bo‘la olmaydi. Bu jarayon tizimli va uzluksiz bo‘lishi, davlat siyosati va har bir pedagogning ichki ehtiyoji asosida shakllanishi kerak. Faqat shaxsiy va kasbiy rivojlanish uyg‘unligidagina sifatli ta‘limga erishish mumkin. Pedagog kadrlarning shaxsiy rivojlanishidagi asosiy muammolaridan biri bu faqat malaka oshirish kurslariga qatnashish bilan cheklanish, shaxsiy rivojlanish inkor qilinishi, ko‘plab pedagoglarda o‘z ustida ishlashga ichki ehtiyoj shakllanmaganligi, kerakli va foydali bilimlarni tanlashdagi qiyinchiliklar, raqamli savodxonlik past darajada ekanligi, yangi texnologiyalar bilan ishlashdagi muammolar bilan bog‘liq.

Shaxsiy rivojlanish – bu insonning ichki resurslarini ochish, o‘zini anglash va hayot sifatini yaxshilash jarayonidir. Pedagog shaxsiy rivojlanish orqali nafaqat o‘zining kasbiy salohiyatini oshiradi, balki shaxs sifatida ham mukammallikka intiladi. Ta‘lim jarayonida pedagogning shaxsiy rivojlanishi bir qator muhim jihatlarni o‘z ichiga oladi. Avvalo, pedagog o‘z faoliyatini muntazam ravishda *o‘z-o‘zini tahlil qilish va baholash* orqali kuzatib borishi lozim. Bu jarayon unga kuchli va zaif tomonlarini anglash, faoliyatida muammolarni aniqlash hamda ular ustida ishlash imkonini beradi. O‘zini anglagan pedagog o‘z faoliyatini ongli va samarali tashkil eta oladi. Shaxsiy rivojlanishda *motivatsiya va o‘zini o‘zi boshqarish* ham muhim o‘rin tutadi. Ichki motivatsiyaning mavjudligi pedagogni yangi bilim va ko‘nikmalar

egallashga, kasbiy o‘shishga undaydi. O‘zini boshqara olgan shaxs stressli vaziyatlarda xotirjamlikni saqlaydi va qaror qabul qilishda bardavom bo‘ladi.

Bundan tashqari, zamonaviy ta‘lim tizimi pedagoglardan **ijodiy fikrlash va yangilikka ochiqlikni** talab qiladi. O‘z faoliyatida innovatsion yondashuvlarni qo‘llash, o‘quvchilarga yangi imkoniyatlar yaratish uchun pedagog ijodkorlikka intilishi zarur. Yangilikka ochiq bo‘lgan pedagog o‘z bilim va ko‘nikmalarini doimiy ravishda boyitib boradi. Ta‘lim jarayonida pedagog faqat o‘qituvchi emas, balki **yetakchi va mas‘uliyatli shaxs** sifatida ham namuna bo‘lishi kerak. O‘zining shaxsiy namunasi orqali o‘quvchilarga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan pedagog jamoa ichida yetakchilik qilish qobiliyatiga ega bo‘ladi.

Oxir-oqibat, shaxsiy rivojlanishda **psixologik barqarorlik** alohida ahamiyat kasb etadi. Doimiy ravishda o‘z ustida ishlovchi, ruhiy jihatdan bardavom bo‘lgan pedagog murakkab vaziyatlarda samarali harakat qila oladi va o‘quvchilarda ham ijobiy motivatsiya uyg‘ota oladi. Shu tarzda, pedagogning shaxsiy rivojlanishi uning kasbiy faoliyatida muhim omil bo‘lib, ta‘lim sifatini oshirish va o‘quvchilarning shaxsiy taraqqiyotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Pedagog kadrlarning shaxsiy rivojlanishini samarali tashkil etish uchun quyidagi yo‘nalishlarda tizimli ishlarni amalga oshirish zarur:

✍ **Har bir pedagog uchun shaxsiy rivojlanish rejasi ishlab chiqish** - Pedagoglarning individual ehtiyoj va maqsadlarini hisobga olgan holda, ularning kasbiy va shaxsiy rivojlanish yo‘nalishlarini belgilovchi shaxsiy rejalar tayyorlanishi lozim. Bu reja pedagogning o‘zini anglash, kasbiy o‘shishga intilish va o‘z faoliyatida muayyan natijalarga erishishida samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

✍ **Mentorlik tizimini joriy etish** - Ilg‘or tajribaga ega bo‘lgan pedagoglarning tajribasini boshqalarga yetkazish orqali o‘rganish samaradorligini oshirish mumkin. Mentorlik tizimi yosh va kam tajribaga ega pedagoglarning kasbiy va shaxsiy o‘shishini tezlashtiradi, o‘qituvchilar o‘rtasida professional hamkorlik va tajriba almashuvini kuchaytiradi.

✍ **Psixologik va motivatsion treninglar tashkil etish** - Pedagoglarning psixologik barqarorligini mustahkamlash, motivatsiyasini oshirish maqsadida maxsus treninglar, seminarlar va mahorat darslari yo‘lga qo‘yilishi kerak. Ushbu treninglar kasbiy charchashni oldini olish, stressni yengish va o‘zini o‘zi rag‘batlantirishda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

✍ **Raqamli platformalar orqali shaxsiy rivojlanish kurslarini yo‘lga qo‘yish** - Zamonaviy raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan samarali foydalanib, pedagoglar uchun onlayn kurslar, vebinarlar, interaktiv darsliklar va o‘z-o‘zini baholash vositalarini ishlab chiqish zarur. Bu orqali pedagoglar istalgan vaqtda va joyda o‘z ustida ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Yuqoridagi bosqichlarning tizimli va uzviy amalga oshirilishi pedagog kadrlarning shaxsiy va kasbiy salohiyatini oshirish, ta‘lim sifati va samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, pedagog kadrlarning shaxsiy rivojlanishi — bu kasbiy muvaffaqiyatga eltuvchi tayanch ustunlardan biridir. Bu jarayonni tizimli ravishda boshqarish, uning psixologik, texnologik va ma‘naviy-ijtimoiy omillarini uyg‘unlashtirish orqali biz samarali ta‘lim tizimini barpo etishimiz mumkin.

Raqamli muhitda pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlantirishini boshqarish samaradorligini oshirish uchun texnologik yutuqlardan oqilona foydalanish, shaxsiy va kasbiy rivojlanish o‘rtasida uyg‘unlikka erishish muhimdir. Faqat shunday sharoitda pedagoglarning kasbiy salohiyati va shaxsiy barkamolligi ta‘minlanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. — 2020 yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi. — 2020 yil.
3. Axmedova M., Xolmatov R. “Pedagog kadrlarning kasbiy rivojlanishi: nazariy va amaliy asoslar” — Toshkent: TDPU, 2022.
4. Мильнер В. “Цифровая трансформация образования” // Педагогика, 2023
- 5.